

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18992706>

TEBRANISHLARGA DOIR MASALALARDA MATEMATIK MODELLASHTIRSHNI QO‘LLASH

Jo‘rayev Farxod Isroilovich

Chirchiq davlat pedagogika universiteti, mustaqil izlanuvchi.

E-mail: farxodjuraev1978@gmail.com

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada modellashtirish haqida tushunchalar va fizikadan masalalar yechish bo‘yicha tavsiyalar berilgan. Uchta masalaning yechish metodikasi yoritib berilgan. Fizik jarayonlarni matematik modellashtirish metodi garmonik tebranishlarda va ularga mos keladigan differensial tenglama jadvallarda keltirilgan.

Kalit so‘zlar: tebranish, kuch, siklik chastota, Amper kuchi, kuch momenti, sterjen, burchak, tok, og‘irlik kuchi, massa, masofa.

APPLICATION OF MATHEMATICAL MODELING IN PROBLEMS RELATED TO OSCILLATIONS

ABSTRACT

This article provides explanations about **modeling concepts** and recommendations for **solving physics problems**. The solution methodology for three problems is presented. The method of **mathematical modeling of physical processes** is illustrated using harmonic oscillations, and the corresponding differential equations are presented in tables.

Keywords: oscillation, force, cyclic frequency, Ampere force, torque, rod, angle, electric current, gravitational force, mass, distance.

KIRISH

Inson hamma vaqt biror-bir jarayon, voqea yoki hodisani o‘rganishda u yoki bu ko‘rinishdagi modeldan foydalanadi. Yaxshi qurilgan model real obyektga nisbatan juda qulay, chunki modelni xohlaganicha o‘zgartirish faqat mutaxassisning o‘ziga bog‘liq. Masalan, yerning modeli- globus, osmon va yulduzlarning modeli - planetariy va h.k. Model - o‘rganilayotgan obyekt, jarayon yoki hodisaning muhim xususiyatlarini, xossalarini matematik tavsiflash[2].

Zamonaviy ilm-fan va texnologiya taraqqiyoti sharoitida fizik jarayonlarni chuqur tahlil qilish, ularning qonuniyatlarini aniqlash hamda amaliy masalalarda qo'llash muhim ilmiy vazifalardan biri hisoblanadi. Fizika fanida ko'plab jarayonlar murakkab tuzilishga ega bo'lib, ularni bevosita tajriba orqali to'liq o'rganish har doim ham imkoniyat bermaydi. Shu sababli fizik hodisalarni o'rganishda matematik modellashtirish muhim ilmiy metod sifatida keng qo'llanilmoqda. Matematik modellashtirish real fizik jarayonni soddalashtirilgan matematik model orqali ifodalash, asosiy parametrlar o'rtasidagi bog'lanishlarni aniqlash hamda jarayon dinamikasini miqdoriy tahlil qilish imkonini beradi. Fizika kursida muhim o'rin tutadigan mavzulardan biri tebranish jarayonlaridir. Tebranishlar mexanik, elektromagnit va kvant tizimlarida keng uchraydi hamda ko'plab tabiiy va texnologik jarayonlarning asosini tashkil etadi. Garmonik tebranish jarayonlarni o'rganish orqali o'quvchilar fizik tizimlarning dinamik xususiyatlarini anglaydilar. Biroq tebranish jarayonlarini tushunish ko'pincha o'quvchilar uchun murakkab bo'lib, bu jarayonlarni matematik ifodalash va ularni tahlil qilish maxsus metodik yondashuvni talab etadi. Aynan shu nuqtai nazardan matematik modellashtirish tebranishlarga doir masalalarni yechishda samarali metodik vosita sifatida namoyon bo'ladi. Matematik modellashtirish yordamida tebranish jarayonlari differensial tenglamalar, funksional bog'lanishlar va grafik tasvirlar orqali ifodalanadi. Bunday yondashuv fizik hodisaning mohiyatini chuqurroq anglash, nazariy bilimlarni tizimlashtirish hamda fizik kattaliklar o'rtasidagi qonuniyatlarni aniqlash imkonini beradi. Shu bilan birga, matematik modellashtirish o'quvchilarda mantiqiy fikrlash, tahliliy yondashuv va muammoli vaziyatlarni hal qilish kompetensiyalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Shu sababli tebranishlarga doir masalalarni matematik modellashtirish asosida yechish nafaqat fizik jarayonlarni tushuntirish, balki o'quvchilarning ilmiy tafakkurini rivojlantirish nuqtai nazaridan ham muhim ahamiyatga ega. Mazkur maqolaning maqsadi tebranishlarga doir masalalarni yechishda matematik modellashtirish metodining nazariy va metodik asoslarini tahlil qilish hamda ushbu yondashuvning fizika ta'limi jarayonidagi samaradorligini ko'rsatishdan iborat.

O'quvchilarni fizikadan masalalar yechish metodikasiga o'rgatishning ayrim asosiy talablarini ko'rsatib o'tamiz. Masalalar yechishda harakatning ma'lum ketma-ketligini ajratib ko'rsatish mumkin. Birinchi bosqich. Masalani yechish masala shartini o'rganishdan, qabul qilingan belgilar yordamida berilganlarni qisqacha yozishdan boshlanishi kerak. Masala shartini o'rganish -bu masala mazmunida tavsiflangan hodisa yoki jarayonni ko'z oldiga yaxshi keltirib olish demakdir. Ikkinchi bosqich. Masala so'z ketayotgan fizik hodisalar va jarayonlarni mukammal har tomonlama qarab chiqish -bu diqqatni eng jiddiy qaratish lozim bo'lgan bosh narsadir. Masalalar qo'llanishining fizika o'qitish metodlaridan biri sifatida muvaffaqiyati ham ana

shunday qarab chiqishga ko'p jihatdan bog'liq. Quyida masalalar yechish metodikasi keltirilgan Fizik jarayonlarni matematik modellashtirish metodi garmonik tebranishlarda va ularga mos keladigan differensial tenglamalari jadvallarda keltiriladi.

1. Faraz qilaylik, Toshkent shahridan va Xorazm viloyatigacha Yer osti uzunligi 1000km bo'lgan to'g'ri chiziqli temir yo'l tunneli o'tkazildi. Toshkent shahridan vagon boshlang'ich tezliksiz qo'yib yuborildi. 1) Qancha vaqtdan so'ng vagon Xorazm viloyatiga yetib boradi? 2) Vagonning maksimal tezligini toping. Yerning aylanishi, havoning qarshiligi va harakat davomidagi barcha turdagi ishqalanishlarni hisobga olmang. Yerning massasi $M = 6 \cdot 10^{24} \text{ kg}$ va radiusi $R = 6400 \text{ km}$ [1].

Berilgan: $M = 6 \cdot 10^{24} \text{ kg}$, $R = 6400 \text{ km}$. $G = 6,67 \cdot 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2 / \text{kg}$. Topish kerak: $t = ?$, $\mathcal{G}_{\max} = ?$.

Yechilishi: 1) Rasmda ko'rsatilgandek, m massali vagon Toshkent shahridan Xorazm viloyatigacha (TX) tunnel bo'yicha harakatlansin(rasm). Qandaydir vaqtdan so'ng uning koordinatasi x bo'lganda Yer tomonidan unga ta'sir etuvchi og'irlik kuchini quyidagicha yoza olamiz:

$$F = mg \frac{r}{R}$$

Bunda R-yer radiusi, r-vagondan yer markazigacha bo'lgan masofa, m-vagonning massasi va g- yer sirtidagi erkin tushish tezlanishi.

1-rasm

Bu F-kuchning X o'qidagi proyeksiyasi: $F_x = -F \cos \alpha$ ga teng. $r=R$

Rasmdan ko'rinib turibdiki : $\cos \alpha = \frac{x}{R}$. U holda $F_x = -mg \frac{x}{R}$.

Demak, vagonning harakat tenglamasini quyidagicha yozish mumkin:

$$mx'' = -mg \frac{x}{R} \quad \text{yoki} \quad x'' + \frac{g}{R}x = 0$$

Bu 2-tartibli differensial tenglama $\omega = \sqrt{\frac{g}{R}}$ siklik chastotali garmonik harakatni ifodalaydi. Shunday qilib Toshkentdan Urganchgacha bo‘lgan masofani vagon $t = \frac{T}{2}$ vaqtda bosib o‘tadi. Ya’ni:

$$t = \pi \sqrt{\frac{R}{g}}$$

Vagonning tezligini topish uchun garmonik tebranish tenglamasining yechimini quyidagi ko‘rinishda izlaymiz:

$$x(t) = A \sin \omega t + B \cos \omega t$$

Bu yerda A va B lar o‘zgarimas. Boshlang‘ich shartlardan foydalanamiz: $x(t) = 0$ va $x'(0) = 0$, $B = \frac{l}{2}$ va $A = 0$. U holda:

$$x = \frac{l}{2} \cos \omega t$$

Matematik model	Fizika jarayonlar: Vagon tebranishi
Differensial tenglama $x'' + \omega^2 x = 0$	$x'' + \frac{g}{R} x = 0$
Tenglama yechimi $x = A \cos(\omega t + \varphi_0)$	$x = \frac{l}{2} \cos \omega t$
Tebranish davrini tizim sistema parametriga bog‘liqligi $T = 2\pi / \omega$	$T = 2\pi \sqrt{R/g}$

Hisoblash: $t = 3,14 \sqrt{\frac{6400000m}{10 \frac{m}{s^2}}} \approx 42 \text{ min .}$

2. Ingichka bir jinsli sterjenning massasi m va uzunligi L bo‘lib, u o‘tkazgichga parallel joylashgan va undan d masofada turibdi. Ushbu sterjen o‘tkazgich va sterjenning birgalikdagi tekisligiga perpendikulyar o‘q atrofida shu tekislik bo‘ylab erkin aylana olishi mumkin, bu o‘q sterjenning o‘rtasidan o‘tadi. Sterjen bo‘ylab I_1 tok va o‘tkazgich bo‘ylab I_2 tok oqmoqda. Bu toklar qarama-qarshi yo‘nalishda oqmoqda. Sterjen muvozanat holatidan kichik burchakka og‘dirilganda, u erkin tebranadi. Sterjenning kichik tebranishlar siklik chastotasini toping. μ_0 magnit doimiysi[1].

2-rasm

Berilgan: m, L, d, I_1, I_2, μ_0 . Topish kerak: $T=?$

Sterjen o'rtasidan o'tgan gorizontaal o'q atrofida vertikalga nisbatan kichik α burchakka og'iriladi. Natijada u Amper kuchlari ta'sirida tebranma harakatga keladi. Sterjenga ta'sir etuvchi Amper kuchlarini quyidagicha yozamiz:

$$\begin{cases} dF_1 = \frac{\mu\mu_0 I_1 I_2 dx}{2\pi(d - x \sin \alpha)} \\ dF_2 = \frac{\mu\mu_0 I_1 I_2 dx}{2\pi(d + x \sin \alpha)} \end{cases} \quad (1)$$

ular havoda joylashgani uchun $\mu = 1$

2(a)-rasm

Amper kuchlari momentlarining ayirmasi: $dM = (dF_2 - dF_1)x \quad (2)$

(1) ni (2) qo'yib quyidagiga ega bo'lamiz: $dM = -\frac{\mu_0 I_1 I_2 x^2 \sin \alpha}{\pi(d^2 - x^2 \sin^2 \alpha)} dx \quad (3)$

α burchak kichik bo'lgani uchun $\sin \alpha \approx \alpha$ va $\sin^2 \alpha$ ham juda kichik bo'ladi. U holda (3) ni quyidagi ko'rinishda bo'ladi:

$$dM = -\frac{\mu_0 I_1 I_2 x^2 \alpha}{\pi d^2} dx \quad (4)$$

(4) ifodani ikkala tomonini integrallaymiz:

$$\int_0^M M = \int_0^{\frac{L}{2}} -\frac{\mu_0 I_1 I_2 x^2 \alpha}{\pi d^2} dx \quad (5) \quad \text{bundan} \quad M = -\frac{\mu_0 I_1 I_2 L^3 \alpha}{24\pi d^2} \quad (6)$$

Aylanma harakat dinamikasining asosiy qonunidan quyidagini yoza olamiz:

$$M = I_0 \varepsilon \quad (7)$$

Sterjenning markaziga nisbatan inersiya momenti: $I_0 = \frac{mL^2}{12}$

(8)

Aylanma harakat uchun kinematik tenglamalardan quyidagilarni yoza olamiz:

$$\omega = \frac{d\alpha}{dt}; \quad \varepsilon = \frac{d\omega}{dt} = \frac{d^2\alpha}{dt^2} = \alpha'' \quad (9)$$

(6), (7), (8) va (9) lardan quyidagilarga ega bo'lamiz:

$$\alpha'' + \frac{\mu_0 I_1 I_2 L}{2\pi d^2} \alpha = 0 \quad (11)$$

(11) ni quyidagicha yoza olamiz: $\alpha'' + \omega^2 \alpha = 0 \Rightarrow \omega = \frac{1}{d} \sqrt{\frac{\mu_0 I_1 I_2 L}{2\pi m}}$.

Matematik model	Fizika jarayonlar: Sterjen tebranishi
Differensial tenglama $x'' + \omega^2 x = 0$	$\alpha'' + \omega^2 \alpha = 0$
Tenglama yechimi $x = A \cos(\omega t + \varphi_0)$	$x = A \cos(\omega t + \varphi_0)$
Tebranish siklik chastotasini tizim sistema parametriga bog'liqligi $\omega = 2\pi\nu$	$\omega = \frac{1}{d} \sqrt{\frac{\mu_0 I_1 I_2 L}{2\pi m}}$

3. Gorizontaal joylashgan mahkamlangan uzun AB o'tkazgichdan I_1 tok va vertikal erkin harakatlana oladigan uzun CD o'tkazgichdan I_2 tok oqmoqda (3-rasm). CD o'tkazgichni biroz tushirib qo'yib yuborilganda tebrana boshlasa, uning kichik tebranishlar davrini toping. AB o'tkazgich massasining uzunligiga nisbati λ ga teng. O'tkazgichlar orasidagi masofa r ga teng [1].

3-rasm

Berilgan: $I_1, I_2, \lambda = m/l$. Topish kerak: $\nu = ?$

Dastlab o'tkazgichlar orasidagi masofa r bo'lganda CD o'tkazgichga AB o'tkazgich tomonidan ta'sir etuvchi Amper kuchi quyidagiga teng:

$$F_A = \frac{\mu \cdot \mu_0 \cdot I_1 \cdot I_2 \cdot l}{2\pi r} \quad (1)$$

Havo uchun $\mu = 1$, u holda:

$$F_A = \frac{\mu_0 \cdot I_1 \cdot I_2 \cdot l}{2\pi r} \quad (2)$$

CD -o'tkazgich muvozanat holatida bo'lganida Amper kuchi o'tkazgichning og'irlik kuchiga teng bo'ladi, ya'ni $F_A = mg$ (4) yoki $mg = \frac{\mu \cdot \mu_0 \cdot I_1 \cdot I_2 \cdot l}{2\pi r}$ (5)

CD - o'tkazgichni muvozanat holatidan pastga tomon kichik " x "-masofaga tushuramiz. Nyutonning 2-qonunidan $mg - F_A^1 = ma$ (5) " x "-masofaga tushurilganda CD o'tkazgichga ta'sir etuvchi Amper kuchi quyidagiga teng bo'ladi.

$$F_A = \frac{\mu_0 \cdot I_1 \cdot I_2 \cdot l}{2\pi(r-x)} \quad (6)$$

(4) va (6) larning (5) ga eltib qo'ysak $\frac{\mu_0 I_1 I_2 l}{2\pi r} - \frac{\mu_0 I_1 I_2 l}{2\pi(r-x)} = ma$ bundan

$$-\frac{\mu_0 I_1 I_2 x l}{2\pi r(r-x)} = ma \quad \text{bundan} \quad a = -\frac{\mu_0 I_1 I_2 l x}{2\pi r(r-x)}$$

Kichik tebranishlarda: $x \ll r$ bo'lgani uchun $-a = \frac{\mu_0 I_1 I_2 l x}{2\pi r^2 m}$. Tezlanish quyidagiga teng: $a = x''$. Garmonik

tebranishlar tenglamasi: $x'' + \omega^2 x = 0$, bundan siklik chastota: $\omega = \sqrt{\frac{\mu_0 I_1 I_2 l}{2\pi r^2 m}}$. Boshqa

tomonidan chastota quyidagiga teng: $\omega = 2\pi\nu$ u holda $\nu = \frac{1}{2\pi r} \sqrt{\frac{\mu_0 I_1 I_2 l}{2\pi m}}$.

Matematik model	Fizika jarayonlar: O'tkazgich tebranishi
Differensial tenglama	$x'' + \omega^2 x = 0$
$x'' + \omega^2 x = 0$	

Tenglama yechimi $x = A \cos(\omega t + \varphi_0)$	$x = A \cos(\omega t + \varphi_0)$
Tebranish chastotasini tizim sistema parametriga bog'liqligi $\nu = \omega / 2\pi$	$\nu = \frac{1}{2\pi r} \sqrt{\frac{\mu_0 I_1 I_2 l}{2\pi m}}$

XULOSA

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, matematik modellashtirish fizik hodisalarni tushuntirish, ularning matematik ifodasini yaratish hamda murakkab jarayonlarni tahlil qilishda samarali ilmiy vosita hisoblanadi. Fizikada matematik modellar nafaqat hodisalarni tasvirlash, balki ularning evolyutsiyasini oldindan aytish va nazariy natijalarni tekshirish imkonini ham beradi. Tebranishlarga doir masalalarni matematik modellashtirish asosida yechish o'quvchilarning fizik jarayonlarni chuqurroq anglashiga, matematik apparatdan ongli foydalanishiga hamda nazariy bilimlarni amaliy masalalarda qo'llash ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi. Tadqiqot jarayonida garmonik tebranishlar bilan bog'liq masalalarni modellashtirish orqali fizik kattaliklar o'rtasidagi funksional bog'lanishlarni aniqlash mumkinligi ko'rsatildi. Bunday yondashuv fizik jarayonni soddalashtirilgan model orqali ifodalash, asosiy parametrlarni ajratib olish va differensial tenglamalar yordamida tizimning dinamikasini tahlil qilish imkonini beradi. Shuningdek, matematik modellashtirish asosida tashkil etilgan masala yechish faoliyati o'quvchilarda ilmiy tafakkur, tahliliy fikrlash va muammoli vaziyatlarni hal qilish kompetensiyalarini rivojlantiradi. Zamonaviy pedagogik tadqiqotlar ham matematik modellashtirish fizikani o'qitishda o'quvchilarning muammoli vazifalarni hal qilish qobiliyatini sezilarli darajada oshirishini ko'rsatadi. Umuman olganda, tebranishlarga doir masalalarda matematik modellashtirish metodini qo'llash fizika ta'limining samaradorligini oshiradi, nazariy bilimlar va real fizik jarayonlar o'rtasidagi bog'lanishni mustahkamlaydi hamda o'quvchilarning ilmiy-tadqiqot kompetensiyalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Shu bois, fizika ta'limi jarayonida matematik modellashtirishga asoslangan masalalar tizimini ishlab chiqish va ularni o'quv jarayoniga keng joriy etish muhim ilmiy-metodik vazifa hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI: (REFERENCES)

1. T. Shermatov, F. Jo‘rayev, M. Kurbanov. *Fizikadan olimpiada masalalari(O‘quv adabiyoti)*. “Pages print” nashriyoti Toshkent -2025.
2. Sh. Mo‘minov. Matematik modellar va usullar. O‘quv qo‘llanma. Toshkent «TURON-IQBOL» 2006.
3. Волошена В. В. Математическое моделирование при решении физических задач / V. Voloshena Mathematical modeling in solving physical problems // Austrian Journal of Humanities and Social Sciences, July—August, 2014, № 7-8 – pp. 76–78.